

TEXNIK O`SIMLIK MOYLARINI EPOKSIDLASH ORQALI POLIMERLAR UCHUN MODIFIKATORLAR OLISH

¹Kulbasheva X.X.

²Mamatov Sh.Sh.

³Norboyeva S.B.

Eshquvatova.Z.B.

¹Denov tadbirkorlik pedagogika unsitituti umumiy kimyo va kimyoviy texnologiyalar kafedrasi o`qituvchisi

²Denov tadbirkorlik pedagogika unsitituti 3-kurs kimyo yo`nalish talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927802>

Abstract

The interaction of sunflower oil and its derivatives with hydrogen peroxide in the presence of formic acid was studied. It has been shown that a mixture of dihydroxy and epoxy derivatives is formed in different proportions depending on the synthesis conditions. In studying the composition of epoxidized vegetable oils, molecular structure, dynamics of intermolecular interactions, chemical reaction mechanism were studied using modern analytical methods (YMR, NMR).

Key words: sunflower oil, epoxidation, formic acid, polyvinyl chloride, plasticizer, hydrogen peroxide, tetrabutyl titanate.

Аннотация: Изучено взаимодействие подсолнечного масла и его производных с перекисью водорода в присутствии муравьиной кислоты. Показано, что смесь дигидрокси- и эпоксидных производных образуется в разных соотношениях в зависимости от условий синтеза. При изучении состава эпоксидированных растительных масел, молекулярной структуры, динамики межмолекулярных взаимодействий, механизма химических реакций изучались с использованием современных аналитических методов (ЯМР, РМР).

Ключевые слова: подсолнечное масло, эпоксидирование, муравьиная кислота, поливинилхлорид, пластификатор, перекись водорода, тетрабутилтитанат.

Kirish: Asosan bunday texnologiyalar uglevodorod zahiralari bo`lmagan yoki cheklangan hududlarda, shuningdek, muhim biomassa zahiralari ega bo`lgan hududlarda (Shimoliy va Lotin Amerikasi, Evropa Ittifoqi, Janubiy -Sharqiy Osiyo va ba`zi Afrika mamlakatlari) ishlab chiqilmoqda. Hozirgi vaqtda epoksidlangan o`simlik moyi hosilalarini moylash materiallari sifatida ishlatish uchun ko`plab sabablar mavjud. Epoksidlar sanoatda katta qiziqish uyg`otadi, chunki ular polimerlar, bog`lovchi moddalar, smolalar va boshqa materiallarni tayyorlash uchun oraliq birikmalardir. O`simlik moylari moylash materiallari sifatida, mineral xomashyoga asoslangan moylardan farqli o`laroq, biologik parchalanadigan va toksik bo`lmagan materialdir [2].

Tajribada kungaboqar moyi GOST 1.2-2009 bo`yicha, GOST 1706-78 bo`yicha chumoli kislota ishlatiladi. Buning uchun kolbaga 50 gr kungaboqar moyi va 7 gr chumoli kislota solindi 200 ayl/min tezligida aralashtirib turgan holda stakan sekin qizdirildi va 30 daqiqadan so`ng vodorod peroksid 30% lisidan 15 gr solindi. Harorat 70°C da 3 soat ushlab turildi. Vodorod peroksid 4 gr solindi. So`ngra reaksiya aralashmaga 3 soatdan so`ng yana aralashtirib turgan holda vodorod peroksid solindi va aralashtirib turildi. Olingan aralashma tindirilib 5% li natriy gidrokarbonat suvli eritmasi bilan yuvilib, ajratish varonkasida ajratildi. Organik faza

distirlangan suv bilan yuvildi. Organik fazaga aralashgan suv vakuum yordamida ajratib olinib, moy quritiladi. Olingan epoksidlangan moyning yod soni va epoksid soni aniqlanadi. Olingan aralashma tindirildi va probirkaga 5 gramm solib, moyli hammomda qizdirib turilgan holatda CO₂ gazi o'tkazildi, jarayon katalizator ishtirokida olib borildi. Ishda chumoli kislotasi, shuningdek katta tonnali o'simlik moylari: Kungaboqar moyning, epoksidlanish jarayonlari o'rganildi. Oksidlanish vodorod peroksid, tetrabutiltitanat katalizator yordamida amalga oshirildi, ular tegishli konsentrlangan kislotalar va vodorod peroksidning suvli eritmasi yordamida olindi. Oksidlanish kinetikasi peroksid birikmalarining to'planishi, yod qiymati va soni bilan baholandi. Quyidagi 3-rasmda epoksidlangan kungaboqar moyining YaMR tahlili keltirilgan. Unda 1, 1'; 2, 2'; 3, 3'; 4, 4'; 5, 5'; 6, 6'; 8, 8'; 9, 9'; 10, 10'; 11, 11'; 12 uglerodlarga tegishli signallari tegishli 143.49; 127.67; 113.93; 156.25; 113.93; 127.67; 68.67; 50.07; 44.53; 30.94; 41.59 m.u. sohalarda kuzatiladi. PMR spektrida epoksidlangan kungaboqar moyi molekulasidagi simmetrik 8, 8' hamda 10, 10' - simmetrik uglerod atomlarida joylashgan protonlarining dublet-dublet signallari tegishli 3.87-4,15 m.u. va 2,68-2,82 m.u. sohada va 2, 2'; 3, 3'; 5, 5'; 6, 6'-uglerod atomlarida joylashgan protonlarning signallari tegishli 7.11; 6.80; 6.80; 7.11 m.u. sohalarda kuzatiladi. 9, 9' - simmetrik uglerod atomlaridagi protonlarning dublet-dublet-triplet signallari 3.28 m.u. sohalarda kuzatiladi. 11, 11' - simmetrik uglerod atomlaridagi protonning singlet signali 1.61 m.u. sohasida kuzatiladi.

(a)

(b)

3-rasm. Olingan epoksidlangan kungaboqar moyning YaMR (a) va PMR (b) tahlili

References:

1. Rhee I. Evolution of environmentally acceptable hydraulic fluids / I. Rhee // NLGI Spokesman. - 1996. - № 60. - P. 28-31.
2. Padmasiri K. Gamage Epoxidation of some vegetable oils and their hydrolysed products with peroxyformic acid - optimised to industrial scale / K. Gamage Padmasiri // J. Natn. Sci. Foundation Sri Lanka. - 2009.Vol. 37, № 4. P. 229-240.

